

AVESTO YOZUVI

Bazarov Sherali Abdinazarovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7672478>

Annotatsiya. Ushbu maqolada avesto yozuvi tarixi, bu yozuvning paydo bo'lishi haqida ma'lumotlar aniq misollar bilan ko'rsatib o'tilgan. Maqola davomida avesto yozuvi finikiya va pahlaviy yozuvi asosida paydo bo'lganligi haqida to'xtalib o'tilgan. Maqola so'nggida esa hozirgi kunda avesto yozuvini iste'moldan chiqarib yuborgan yozuv arab yozuvi ekanligi haqida kerakli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Avesto kitobi, zardo'shtiylik dini, avesto yozuvi, finikiya yozuvi, pahlaviy yozuvi, oromiy yozuvi va arab yozuvi.

АВЕСТИЙСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

Аннотация. В этой статье показана история письменности Авесты, информация о происхождении этой письменности на конкретных примерах. В статье подчеркивается, что Авестийская письменность возникла на основе финикийской и пехлевийской письменности. В конце статьи, однако, содержится необходимая информация о том, что письменность, которая в настоящее время вытеснила письменность Авесты из употребления, является арабской.

Ключевые слова: книга Авесты, зороастрийская религия, надпись Авесты, финикийская надпись, надпись Пехлеви, арамейская надпись и арабская надпись.

AVESTO WRITING

Abstract. This article shows the history of the avesto writing, information about the appearance of this writing with specific examples. During the article, it is mentioned that the avesto script appeared on the basis of the Phoenician and Pahlavi script. At the end of the article, however, the necessary information is given that the record that now excludes avesto from consumption is the Arabic script.

Keywords: Avesto book, Zoroastrianism religion, avesto writing, Phoenician writing, Pahlavi writing, Aramaic writing and Arabic writing.

Har bir yozuvning o'z yaralish tarixi mavjud. Shu kunga qadar ota-bobolarimiz bir qancha yozuv namunalardan foydalanishgan. Yozuv – insoniyat tafakkuri yaratgan ma'naviy boyliklarni asrlardan-asrlarga, avlodlardanavlodlarga yetkazuvchi bebaho vosita. Yozuvning paydo bo'lishi– kishilik jamiyati yaratgan eng yirik madaniy kashfiyot hisoblanadi. Insoniyat qo'lga kiritgan eng yirik davrga xos madaniy obidalar yig'indisi hozirgi davrga yetib kelishida yozuv muhim rol egallaydi. Agar yozuvlar bo'lmaganida qadimgi avlodlarimizdan qolgan meros, ular yaratgan yodgorliklar bizgacha yetib kelmagan bo'lardi. Yozuvning yaratilishi, uning takomillashtirilishi, jamiyat taraqqiyoti tilning rivojlanishini tezlashtirdi¹.

Ma'lumki, Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi Avestodir. Uning vatani Xorazm ekanligi tarixiy manbalarda tasdiqlangan. Bu memuar asar Eron, Ozarbayjon ayniqsa, Xorazmning

¹ Sh.Bazarov. "Yozuv va uning kelib chiqish tarixi", Ta'lim va rivojlanish tahlili" onlayn ilmiy jurnali, Sherobod – 2022, bet -116

tarixi, madaniyati, ijtimoiy–siyosiy hayoti, tili, yozuvi bo‘yicha qimmatli ma’lumotlarni berishi mumkin. Eng muhimi, eramizdan avvalgi davrlardayoq Xorazmda san‘at, madaniyat, jumladan, tilning taraqqiy qilganligidan dalolat beradi².

“Avesto” kitobi avesto yozuvida yozilganligi ilmiy manbalarda tasdiqlangan. Avesto yozuvi juda qadimgi yozuvlardan bo‘lib, uning tili Eron tillari guruhiga kiradi. Avesto yozuvining tarixida jahonda alifboli yozuvning kelib chiqishi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Ma’lumki, alifboli yozuv yozuvning taraqqiy etgan shakli bo‘lib, u eramizdan avval ming yil ilgari Nil daryosi vodiysiga bostirib kirgan giksos qabilalari tomonidan Finikiyada yaratilgan. Finikiyaliklar boshqa xalqlar mamlakatlari bilan savdo–sotiq ishlarini keng yo‘lga qo‘yganligi natijasida ularning yozuvlari ham ko‘pgina joylarga tarqalgan. Boshqa xalqlar o‘z yozuvlarini Finikiya yozuviga moslashtirganlar. Alifboli yozuvning negizi sanalgan Finikiya yozuvi asosida Sharqda Oromiy, Suriya yozuvlari shakllangan³.

O‘z navbatida, oromiy yozuvi bir qancha yozuvlar jumladan, Xorazm, arab yozuvlarining shakllanishiga sabab bo‘ldi.

Eramizning I-IV asrlariga kelib Avesto tili va yozuvi iste’moldan chiqib, o‘lik til yozuviga aylanadi. So‘ngra bu yozuv ibodat tili vazifasini bajargan. Avesto tili elementlari, Eron tillari jumladan, xorazm tilida o‘z izlarini qoldirgan. Bunga misol tariqasida: bratar (birodar, aka), hafta, band (bog‘lab qo‘yish), zar (oltin), nau (yangi), ap (ob, suv), framan (farmon) kabi so‘zlarni keltirish mumkin. Band so‘zi Xorazm shevalarida bandirgoh (chorraha), ap so‘zi (yop) shaklida uchraydi.

Zardushtiylarning muqaddas kitobi hisoblangan Avestoning saqlanib qolgan qismlari orqali bizgacha yetib kelgan harf–tovush yozuvi. Sosoniylar davrida Avesto matnining tarkibiga kiruvchi madhiyalar, qo‘shiqlar va duolarning tili o‘lik tilga aylangan edi. Bu til faqat diniy marosimlarni o‘tkazishdagina saqlangan bo‘lib, ko‘pchilikka tushunarsiz edi. O‘lik tildagi matnlarning an’anaviy talaffuzini to‘liq saqlash, bu matnlarni avlodlarga mukammal yozma shaklda yetkazish maqsadida zardo‘shiy koinlar eramizning III asrida pahlaviy yozuviga asoslangan holda maxsus avesto yozuvini ishlab chiqdilar. Pahlaviy yozuviga qo‘shimcha ravishda, grek yozuvi namunasiga ergashib, cho‘ziq va qisqa unlilar ifodasi uchun yangi belgilar kiritildi. Undosh tovushlar talaffuzidagi ayrim ottenkalarni ifodalovchi qo‘shimcha belgilar qabul qilindi. Shu tariqa unli harflar (15 ga yaqin) va undosh harflar (35 ga yaqin) soni ko‘paydi.

Avesto yozuvi hammasi bo‘lib 48 ta harfdan tashkil topib, muqaddas Avesto matnining an’anaviy talaffuzini aniq va to‘liq aks ettira olgan. Qo‘shimcha ravishda bu yozuvda 3 ta ligatura ham qo‘llangan. Avesto yozuvi tashqi shakliga ko‘ra oromiy yozuvini va ichki xususiyatiga ko‘ra grek yozuvini o‘zida birlashtirdi.

Avesto yozuvi pahlaviy yozuvi bilan bir paytda iste’molda bo‘lavergan, ya’ni asosan, pahlaviy yozuvi diniy mavzu bilan bog‘liq holatlarda albatta, avesto yozuvi amalda bo‘lgan. VIII asrga kelib Eronning arablar tomonidan istilo qilinishi natijasida zardo‘shiylik o‘rnini islom egallagach arab yozuvi avesto yozuvini ham, pahlaviy yozuvini ham siqib chiqardi.

² Z. Dusimov, O. Botirov, R. Yo‘ldoshev. «Yozuvlar tarixidan» Urganch 2000-yil, bet -10-11 .

³ N. Maxmudov. Yozuv tarixidan qisqacha lug‘at ma’lumotnoma, Toshkent–1990 yil., bet-4

REFERENCES

1. Yusupov K. “O‘zbek adabiy tilining taraqqiyoti va yozuv masalasi”, “O‘zbekiston”, Toshkent – 1979 yil.
2. Ishoqov M, Rahimov N, Sodiqov K, To‘xliiev B. “O‘lmas Obidalar.” (O‘zbekiston xalqlarining qadimgi yozma yodgorliklari bo‘yicha tadqiqotlar). “Fan” Toshkent – 1990 yil.
3. N. Maxmudov, Yozuv tarixidan qisqacha lug‘at ma’lumotnoma, Toshkent – 1990-yil
4. R. Yo‘ldoshev “Avesto” yozuvi va tili “Avesto” yaratilganligining 2700 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy – Amaliy konferentsiya tezislari, Xiva – 2000-yil.
5. Z. Do‘simov, O. Botirov, R. Yo‘ldoshev “Yozuvlar tarixidan” Urganch –2000 yil.
6. Z. Choriev, Sh. Shaydullaev “O‘zbekiston hududida yozuvning paydo bo‘lishi” haqida ayrim mulohazalar “Jayhun” Termiz davlat universiteti xabarnomasi Termiz – 2005 yil № - 2.
7. Sh. Bazarov “Blogger va jurnalist nutq madaniyati va so‘z san’ati”, “EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY” jurnali, Ispaniya – 2022
8. Sh. Bazarov “Blogger va jurnalistlarning nutq texnikasi va madaniyati”, “EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY” jurnali, Ispaniya – 2022
9. Sh. Bazarov “Yozuv va uning kelib chiqish tarixi”, “Ta’lim va rivojlanish tahlili” onlayn ilmiy jurnali, Sherobod - 2022